

ЛАНДШАФТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТИПОВ ОСВЕЩЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7819898>

Абдуллаев Азимжон угли

*Студент архитектура и строительного факультета Термезского
государственного университета*

Убайдуллаев Анвар Азамович

Научный руководитель

Аннотация.

В тезисе исследуются ландшафтное освещение это освещение территорий, на которых могут располагаться дорожки, зеленые насаждения, детская площадка, парковка, зона барбекю, а также некоторые водные объекты. Это связано с тем, что ландшафтное освещение играет две основные роли: декоративную и функциональную.

Ключевые слова.

Декоративное освещение, функциональное освещение, архитектурное освещение, охранное освещение, подсветка, водоем.

Annotation.

In the thesis, landscape lighting is investigated, this is the lighting of areas on which paths, green spaces, a playground, a parking lot, a barbecue area, and also some water bodies can be located. This is because landscape lighting plays two main roles: decorative and functional.

Keywords.

Decorative lighting, functional lighting, architectural lighting, security lighting, lighting, pond.

Наружное освещение включает в себя несколько видов освещения:

- Функциональное освещение: повседневное освещение дорожек, мостков, ступеней;
- Декоративное освещение: игра света и тени;
- Охранное освещение: создания эффекта присутствия, видеонаблюдение;
- Архитектурное освещение: подсветка зданий, фасадов, колонн;
- Праздничное освещение: нарядное освещение фасадов, деревьев.

Освещение сада может быть как функциональным, так и декоративным. Задача функционального освещения-помощь в ориентации в пространстве и обеспечение безопасного передвижения в вечером или ночью: освещение тропинок, беседок, подъездных дорожек, крыльца со ступеньками, въезда на территорию участка или в гараж и т. д. Функциональное освещение может быть общим (или как его еще называют рассеянным), для выделения ключевых объектов, эксплуатируемых в темное время суток, и маркировочным, которое только обозначает контуры, намечает направление движения. Основная же функция декоративного освещения – эстетическая, подразумевает игру света и тени в тех красивых уголках, которые созданы для приятного отдыха. Однако именно здесь хотелось бы отметить правильный подбор оборудования и света по спектральным характеристикам (свет бывает теплый и холодный). Так, например, голубая и обычная ели изумительно выглядят в лучах холодного света, а вот туя по-особенному заиграет в лучах теплого света. Этот тип освещения не менее важен, так как позволяет создавать световые композиции и эффекты, расставляет акценты, подчеркивающие достоинства ландшафта.

Охранное освещение: Применяется для освещения периметра участка, а также тех мест, которые должны находиться под видеонаблюдением. Работая от сумеречных фотодатчиков или реле времени, охранное освещение создает эффект присутствия на участке людей.

В качестве средств освещения ландшафтных композиций используются: торшерные светильники со сферическим или эллипсоидным опаловым плафоном без защитного экрана. Но их широкое использование нежелательно, поскольку они освещают в основном кроны деревьев, а не поверхность земли, а также создают весьма существенное световое загрязнение. Гораздо более привлекательными являются светильники, излучающие свет в основном в горизонтальном направлении, что позволяет их эффективно использовать для освещения как простых, так и сложных ландшафтных композиций. При этом достаточно хорошая освещенность деревьев и кустарников формирует ощущение безопасности у запоздалых прохожих и позволяет рельефно выявить архитектурно-художественные качества растений. Но самым оптимальным выбором, как с точки зрения экономичности, так и удачного дизайна, стали бы торшерные светильники с овальным прозрачным плафоном и встроенным многоярусным экраном. Такие светильники будут способны обеспечить комфортный свет, даже находясь на относительно большом расстоянии от края освещаемой территории. Минимальным в этом случае будет и световое загрязнение. Для организации декоративного освещения все чаще применяются светильники на сверх ярких светодиодах. Для освещения крупных ландшафтных композиций используют светодиодные прожектора, светодиодную линейку, а также приборы с различным количеством светодиодов в корпусе, которые предназначены для "заливания" световым потоком клумб, плоскостей партеров, рабаток, дорожек, водоемов и др. Для акцентирующего освещения ландшафтных композиций используются прожекторы заливающего света. Они оснащаются эффективной концентрирующей оптикой, которая обеспечивает оптимальное для этой цели светораспределение. Наибольшее значение в ландшафтных объектах приобретает декоративное освещение. С помощью хорошо выполненного декоративного освещения можно достичь хорошего зрелищного эффекта и большого эмоционального воздействия. С использованием приемов декоративного освещения осуществляется разнообразная подсветка ландшафтных композиций. Декоративное освещение основано на "ночной модернизации" композиционного решения за счет введения световых лучей. Для создания декоративного освещения фирмы предлагают широкий спектр светильников, особенно для растительных группировок.

Систему ландшафтного освещения рекомендуется разрабатывать вместе с планировкой озеленения участка. Для этого сначала нужно определить атмосферу, передаваемую каждым уголком всей территории. Необходимо визуально поделить участок на зоны, которые надо осветить. Распланировать освещение лучше до того, как будет полностью оформлен сад.

При выборе ландшафтных светильников следует обратить внимание на материал, из которого они сделаны. Для освещения на улице лучше выбрать светильники, опоры и каркасы которых сделаны из нержавеющей стали, а колпаки и плафоны-из термостойкого стекла, полиметилметакрилата или поликарбоната. Осветительные приборы лучше всего приобретать в специализированных магазинах, где на них вам дадут гарантию качества.

Встраиваемые светильники

Речь идет о светильниках, которые встраиваются в грунт, пол беседки, декоративные помосты, или в вертикальную поверхность, например в ступеньки лестницы. В основном такие светильники используются для маркировочного освещения, поэтому они не должны быть слишком мощными и яркими, вполне достаточно обозначить ими контур тропинки, чтобы упростить ориентацию в пространстве ночью. Чаще всего для этих целей используются светодиодные светильники. Если же встраиваемые в грунт светильники используются как подсветка фасада, то параметр мощности, тип источника света и угла освещения зависит от эффекта, которого нужно добиться.

Столбики и болларды

Светильники высотой примерно от 50 до 150 см могут быть разных форм, стилей и цветов, но как правило, не дают мощного светового потока, так как предназначены для подсветки дорожек, тропинок и иногда для каких-либо объектов ландшафта, например клумб. У столбиков практически нет ограничений по дизайну (от строгих классических до светильников в форме колокольчиков, грибов и т.д.), а вот когда говорят о боллардах (выдвигающиеся из земли светильники-столбики), чаще всего подразумевают хайтек и минимализм. Разнообразие стилей, форм и материалов позволяет подобрать светильники, соответствующие общему экстерьерному решению. Стоит отметить, что довольно часто болларды имеют рефлектор (отражатель) направляющий световой поток вниз, непосредственно на дорожку.

Светильники Ballard получили своё название в честь автоматического препятствия, выдвигающегося из под земли перед автомобилем. И в первое время создавались тоже с механизмом подъёма из земли. В дальнейшем от боллардов осталась только форма светильника. Ландшафтными дизайнерами пришлись по душе минималистические контуры светильников из окружностей, квадратов и прямых линий. Сейчас такие светильники с настоящими боллардами часто объединяет и сфера применения - прочные надёжные светодиодные светильники устанавливают на парковках и подъездных путях.

Подсветка водоемов

Наличие водоема, бассейна или фонтана украшает любой участок. На наш взгляд важно, чтобы и в темное время суток этот элемент ландшафта сохранял свою привлекательность, а не был бы просто темным пятном. Кроме того, подсветка водоема оправдана еще и с точки зрения безопасности: даже если вы знаете участок как свои пять пальцев, всегда лучше видеть, куда вы идете и быть уверенным, что не споткнетесь и не упадете в воду. Поэтому этот тип ландшафтного освещения сочетает и функциональность и декоративность.

Вывод и Рекомендация: Ландшафтное освещение организуется с целью:

- создать определенный световой комфорт;
- акцентировать внимание на определенных элементах композиции и подчеркнуть ее яркий художественный образ;
- оказать положительное эмоциональное воздействие на человека;
- декорировать светом торжественные и праздничные мероприятия в ландшафтных объектах.

Парковые светильники на солнечных батареях пользуются все большей популярностью благодаря мобильности, надежности и экономичности: заряжаясь в течение дня, они способны работать всю ночь, позволяя экономить на электропитании и сохраняя природный экологический баланс. Полностью освещенный ландшафт удобен для безопасности. Но более эффектно освещение смотрится, когда темные участки перемежаются с различными точками освещения

1. <https://smartbarrier.ru/dorblock-order>
2. <https://powerlux.com.ua/produce>
3. <https://aboutlighting.prom.ua>
4. <https://www.klumba-garden.ru/blagoustroystvo/osveshchenie>